

Shermatova Yaqutxon Sabirovna

Qo'qon davlat pedagogika insituti

HARAKAT –TAYANCH APPARATINING MEXANIK SHIKASTLANISHLARI

Annotatsiya : Ushbu maqolada harakat –tayanch apparatining mexanik shikastlanishlari hamda muskullarda vujudga kelishi mumkun bo'lgan shikaslanishlari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar : Skelet, suyak, muskul, sinish, chiqish, shina, immobilizatsiya, shikastlanish, jarohat.

Harakat -tayanch apparatining anatomiyasi va fiziologiyasi

Harakat -tayanch sistemasi suyak, muskul, pay va boylamlardan iborat bo'lib, ularning barchasi birgalikda bir qancha funktsiyalarni bajaradi. Jumladan:

- tanaga tayanch bo'lib xizmat qiladi,
- ichki organlarni himoya qiladi,
- mineral moddalar saqlanadigan joy bo'lib xizmat qiladi, hamda qon to'qimalarini hosil qiladi,
- issiqlik hosil qiladi,
- harakatlantirishda qatnashadi.

Qo'l va oyoq suyaklari tufayli yura olamiz, narsa ko'taramiz va boshqa harakatlarni bajaramiz. Qo'l panjasi va barmoqlarining mayda suyaklari, masalan, yozishda zarur bo'ladigan aniq harakatlarni bajarish imkonini beradi. Oyoq panjalarining mayda suyaklari esa yurishda ko'maklashadi.

Suyaklarda mineral moddalar to`planadi, ilikda esa qon hujayralari hosil bo`ladi.

Tananing harakatchanligi muskul to`qimalarining qisqarishi va bo`shashishi hisobiga ta'minlanadi. Muskullar suyaklarga pay bilan mahkamlanadi. Muskul ishlaganida issiqlik hosil bo`ladi. Muskul saqlovchi qobiq sifatida xizmat qilib, suyak, nerv va qon tomirlar uchun himoya vositasi bo`ladi.

Miya nerv impulslarini jo`natib, muskullarga harakat qilish to`g`risida ko`rsatma beradi. Muskul faoliyati ixtiyoriy yoki g`ayriixtiyoriy bo`lishi mumkin. Miya muskulning g`ayriixtiyoriy harakatini, masalan, yurak, qorin pardasi va ichak faoliyatini avtomatik tarzda boshqaradi. Yurak, biz tomondan hech qanaqa ko`rsatma bo`lmasa-da, minutiga 60-80 marta qisqaraveradi. Muskullar, masalan, qo`l-oyoq muskullarining ixtiyoriy harakati ong nazorati ostida bo`ladi.

Skelet

Skelet turli shakl va katta-kichiklikdagi 206 ta suyakdan iborat bo`lib, tana shakllanadigan qovurg`a (sinch)ni tashkil qiladi. Suyak - zich va mustahkam to`qima. Skelet hayotiy muhim ichki organlar va yumshoq to`qimalarni ehtiyot qiladi. Bosh chanog`i bosh miyani himoya qiladi. Qovurg`alar yurak va o`pkani himoya qiladi. Umurtqa pog`onasi orqa miyani saqlaydi.

Ba'zi suyaklar qizil qon tanachalarini hosil qilish va saqlash uchun xizmat qiladi. Suyak sinishi, odatda, og`riqli bo`lib, qon ketishiga olib keladi. Bunday qon ketish to`xtatilmasa, jabrlanuvchi hayotiga xavf tug`dirishi mumkin.

Suyaklar katta-kichikligi va shakliga ko`ra turlichadir. Ular shakli o`zgargan joyda mo`rtroq bo`lib, odatda, o`sha nuqtalardan sinadi.

Muskullar

Muskul - yumshoq to`qima. Insonda hammasi bo`lib 600 dan ziyod muskul bo`ladi. Ko`pchiligi skelet muskullari bo`lib, suyakka birikib o`sadi.

Muskullar, boshqa yumshoq to'qimalardan farqli ravishda, bo'shashishi va qisqarishi mumkin, bunda tana qismlari harakati ta'minlanadi. Miya nervlar orqali muayyan harakatni bajarishi to'g'risida muskullarga ko'rsatma yo'llaydi. Skelet muskullari ham suyak, nerv va qon tomirlarni himoya qiladi. Har tomondan kelgan muskullarning ko'pchiligi suyakka pay bilan qo'shiladi. Muskullar va ularning paylari bo'g'imlar orqali o'tadi. Bosh va orqa miya shikastlanishi, nervlar zararlanishi oqibatida muskullar faoliyatining boshqarilishini nazorat qilish buzilishi mumkin.

Bo'g'imlar

Bo'g'im ikki yoki undan ko'p suyak ulanadigan joyda bo'ladi. Ayrim bo'g'imlar bosh chanog'i singari bir turdagi strukturani hosil qilib, birlashib ketgan bo'lsa ham, ko'p bo'g'imlar harakatda bo'ladi.

Bo'g'imlarni boylamlar tutib turadi. Barcha bo'g'imlar muayyan harakat amplitudasiga ega. Bo'g'im o'zi uchun normal bo'lgan amplitudadan chetga chiqqan bo'lsa, bu holat ushbu bo'g'im cho'zilishiga yoki uzilishiga olib keladi. Boylamlar cho'zilishi yoki uzilishi natijasida bo'g'im beqaror bo'lib qoladi va bu mehnat qobiliyati yo'qotilishiga olib keladi. Beqaror bo'g'imlar osonlik bilan qayta shikastlanadi.

Tayanch-harakat sistemasi shikastlanishining sabablari va turlari

Tayanch-harakat apparatining shikastlanishi keng tarqalgan holdir. Ular odatdagi ko'karish (momataloq)dan tortib, og'ir azob beruvchi sinish va chiqishgacha o'z ichiga oladi. Bunday shikastlanishda ko'rsatiladigan birinchi yordam og'riqni kamaytirish hamda keyingi shikastlanishlarni bartaraf etishdan iborat bo'ladi.

Sinish, muskul va bo`g'in shikastlanishi, garchi, doimo og'riq bilan kechsa-da, juda kam hollarda jabrlanuvchining hayotiga xavf soladi. Biroq birinchi yordam ko`rsatilmasa, ularning oqibati jiddiylashib ketishi va hatto, umrbod nogironlikni ham keltirib chiqarishi mumkin. Tayanch-harakat sistemasi turli vaziyatlarda: yiqilganda, noqulay va bexos harakat qilganda yoki avtomobil halokati chog'ida shikastlanishi mumkin.

Tayanch-harakat sistemasi shikastlanishining to`rt asosiy turi mavjud:

- sinish,
- chiqish,
- boylamlar cho`zilishi yoki uzilishi,
- muskullar va paylar cho`zilishi yoki uzilishi.

Sinish - suyak yaxlitligining buzilishidir. To`la sinish va suyak bo`lak bo`lib singandagi yoki darz ketgandagi kabi chala sinish mavjud.

Ochiq sinishda jarohat mavjud bo`ladi. U qo`l yoki oyoqqa suyak sinishiga olib keladigan haddan tashqari nagruzka berilganda sodir bo`ladi. Singan suyak uchi terini yirtib, tashqariga chiqib qoladi yoki bironta buyum teri qoplarni teshib o`tib, suyakni sindiradi. Taxmin qilingan siniq atrofidagi yumshoq to`qimaning har qanday zararlanishi ochiq sinishdan darak beradi. Yopiq sinishda teri qoplarni zararlanmay qoladi-ki, sinishning bunday turi ko`proq uchraydi. Ochiq sinish nisbatan xavfli, chunki unda jarohatga infeksiya tushirish yoki qon yo`qotish xavfi mavjud bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Sanitariya nazorati to`g`risida”gi qonun. O`zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to`plami. –T.: 2006 y., 41-son.
2. “Fuqarolar sog`lig`ini saqlash to`g`risida”gi qonun. O`zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to`plami. –T.: 2007 y., 40-son.

3. “Terrorizmga qarshi kurash to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami. –T.: 2004 y., 25-son.
4. S.M. Ermatova. Hayot faoliyati xavfsizligi (Fuqaro muhofazasi)ni ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish. Uslubiy qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2012. T. 163 b.
5. U.D.Murodova., S.M.Ermatova. Hayot faoliyati xavfsizligi (Yong’in xavf-sizligi). Uslubiy qo’llanma. T.: Nizomiy nomidagi TDPU. 2015. 46b.
6. С.О.Сафарова, М.Пуллатходжаева и др. Медицина чрезвычайных ситуаций. Т.: ТГПУ им. Низами. 2016. 62 с.
7. Glades Road, Boca Raton. Fire safety manual. Florida. 2013.

Elektron ta’limning resurslari

1. www.gov.uz
2. www.ziyonet.uz
3. www.mvd.uz
4. uz.bir.uz
5. www.bezopasnost.strani.uz
6. www.terror.bezopasnost.ru
7. www.psixologia.tolpi.ru

WORDLY
KNOWLEDGE